

АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ В МАШИНОСТРОЕНИИ В СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТОМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

¹Мадалиев Ш.Б., ²Мусомиддинов М.А., ³Исмаилов М.М.

^{1,2,3}Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических
квалификаций

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214538>

Аннотация. Рассматривается вопрос электронной технической документации и информации о продукции в машиностроении в соответствии с требованиями новых ГОСТ Р 58675, ГОСТ Р 54089 и ГОСТ Р 59192. Представлены возможности интеграции с системами управления и комплексными информационными системами в организациях в машиностроении. Представлены преимущества формализованного описания методов проектирования и компьютерного моделирования технических процессов и операций в машиностроении.

Ключевые слова: автоматизированная система управления данными об изделии, электронная технологическая документация, электронный макет изделия, анализ логистической поддержки, базы данных.

Abstract. The issue of electronic technical documentation and information about products in mechanical engineering is being considered in accordance with the requirements of the new GOST R 58675, GOST R 54089 and GOST R 59192. The possibilities of integration with management systems and integrated information systems in organizations in mechanical engineering are presented. The advantages of a formalized description of design methods and computer modeling of technical processes and operations in mechanical engineering are presented.

Keywords: automated product data management system, electronic technological documentation, electronic product layout, logistics support analysis, databases.

Требования к обеспечению качества машиностроительной продукции почти всегда прямо включены в условия контракта. Обычно это ряд пунктов нормативных требований к системе менеджмента качества (СМК) поставщика. В соответствии с установленными требованиями к СМК организация-поставщик должна планировать и управлять деятельностью на каждом этапе жизненного цикла.

Необходимо управлять деятельностью на каждом этапе жизненного цикла продукции (ЖЦП) [1]. Для реализации этих требований необходима комплексная интеграция СМК, ERP и цифровизации: ERP - система - это набор интегрированных приложений, создающих условия для автоматизации бизнес-процессов компании, таких как учет, управление, планирование и анализ данных. Ее функциональность основана на том, что она формирует общее место для хранения и дальнейшей передачи и обработки важной информации о компании. Доступ к таким данным имеют все подразделения компании на разных уровнях, такие как финансовый, производственный, кадровый и плановый.

Благодаря централизованному сбору информации на всех этапах жизненного цикла можно значительно оптимизировать производственные ресурсы. Интеграция ERP-систем оправдана, например, удобными функциями, заложенными в программные продукты

«1С». Программные продукты «1С» создают комплексную информационную систему внутри организации разработанные для обеспечения многоуровневого контроля деятельности:

Умение разрабатывать планы производства и продаж, оптимизировать складские запасы и рассчитывать объемы закупок;

определение параметров количества сырья с учетом времени, необходимого для выполнения производственного плана;

сопровождение технических процессов изготовления продукции; организация распределения производственных мощностей, управленческий и финансовый учет малых и крупных проектов.

Согласно требованиям госта автоматизированные системы (АС) управления данными об изделии используются на всем жизненном цикле изделий машинного производства, включая комплектующие [2, 3]. Такая АС управляет как данными о машиностроительном изделии в процессе его разработки, производства и/или эксплуатации, так и нормативной и справочной информацией, используемой на всех этапах жизненного цикла изделия. В случае производственной кооперации данные об одном продукте могут управляться несколькими АС, управляемыми разными организациями. В этом случае для обеспечения взаимодействия между ними, особенно на этапе эксплуатации и при передаче электронных файлов продукции (EPF) между организациями, необходимо поддерживать согласованность и непротиворечивость данных[4, 5].

Разработка планов производства и продаж, оптимизация уровня запасов и расчет объемов закупок;

определение количественных параметров сырья с учетом времени, необходимого для выполнения производственного плана;

сопровождение технических процессов изготовления продукции; организация распределения производственных мощностей; управленческий и финансовый учет малых и крупных проектов.

Согласно требованиям, госта автоматизированные системы (АС) управления данными об изделии используются на протяжении всего жизненного цикла изделий машинного производства, включая комплектующие [2, 3]. Такие АС управляют как данными о машине и изделии в процессе разработки, производства и/или эксплуатации, так и нормативно-справочной информацией, используемой на всех этапах жизненного цикла изделия. В случае производственной кооперации данные об одном изделии могут управляться несколькими АС, находящимися в ведении разных организаций. В этом случае необходимо поддерживать согласованность и целостность данных для обеспечения взаимодействия между ними, особенно на этапе эксплуатации и при передаче электронных файлов продукции (EPF) между организациями [4, 5].

По утвержденному и введенному в действие госту , требования которого распространяются на продукцию машиностроения и приборостроения. Электронная техническая документация (ЭТД) - совокупность электронных текстовых и графических документов, компьютерных моделей, баз данных и программ для электронных вычислительных машин и устройств числового программного управления, определяющих технологию изготовления и (или) ремонта изделия [2]:

- Четырехэтапное представление для проектирования передних поверхностей со стандартной и нестандартной конструкцией режущей кромки, например, сменных многогранных пластин (МПП). На первом этапе измеряется геометрия передней поверхности и создается 3D-модель конструкции СМП. На втором этапе рассчитываются параметры поперечного сечения (фактическая максимальная толщина и фактическая ширина), а на третьем этапе экспериментально определяется положение торсионных элементов для обеспечения подходящей формы чипа. На этапе 4 форма фронтальной части корректируется на основе результатов этапа 3. Измерения формы фронтальной части, полученные на этапе 1, и результаты этапа 3 пересчитываются.

Результаты измерения формы фронтальной части, полученные на этапе 1, пересчитываются расчетной системой, и строится 3D-модель СМП [1].

Разработка планов производства и продаж; оптимизация уровня запасов; расчет объемов закупок;

определение количества сырья и материалов с учетом времени, необходимого для выполнения производственного плана;

сопровождение технических процессов изготовления продукции; организация распределения производственных мощностей; управленческий и финансовый учет для малых и крупных проектов.

Автоматизированные системы (АС) управления данными об изделии используются на протяжении всего жизненного цикла машиностроительной продукции, включая комплектующие [2, 3]. Такие АС управляют как данными о машине и изделии в процессе разработки, производства и/или эксплуатации, так и нормативной и справочной информацией, используемой на всех этапах жизненного цикла изделия. В случае производственной кооперации данные об одном изделии могут управляться несколькими АС, находящимися в ведении разных организаций. В этом случае необходимо поддерживать согласованность и целостность данных для обеспечения взаимодействия между АС, особенно на этапе эксплуатации и при передаче электронного файла продукта (EPF) между организациями [4, 5].

Результаты измерения формы лобовой части, полученные на этапе 1, пересчитываются расчетной системой, и строится 3D-модель СМП [1].

ЭТД могут разрабатываться и представляться в различных формах, например, в виде совокупности информационных наборов (ИН) и информационных объектов, хранящихся в базе данных (БД) автоматизированной системы управления данными о продукции (АСУДП), в соответствии с ГОСТом. АС ЕДИ должна обеспечивать разработку АС ЕДИ должна обеспечивать разработку и/или создание, получение, безопасное хранение, преобразование, ведение и представление потребителям конструкторских, технических, производственных, эксплуатационных и иных данных о продукции в соответствии с установленными правилами АС ЕДИ в принципе должна обеспечивать средства для разработки информационных моделей продукции.

Информационные модели продукции позволяют организовать хранение структурированных данных. Информация вносится в ИДС один раз и обновляется только при изменении исходных документов, размещенных в этой автоматизированной системе [2].

Рекомендуется, чтобы данные, многократно используемые при разработке ЭТД, были представлены в виде соответствующей базы данных в АС ОДИ, [2]. К многократно используемым техническим данным относятся следующие

Стандартные технические процессы и/или операции

Справочники типов применяемого оборудования, инструмента, оснастки и средств индивидуальной защиты;

справочники комплектующих изделий, в том числе типовых;

Справочник производственных подразделений от предприятий, заводов и цехов до производственных участков и рабочих мест; справочник по видам и разрядам профессий;

Постпроцессоры оборудования с ЧПУ.

Совокупность всех ЭТД на изделие, выполненных в АС ЕДИ в виде структурированной и взаимосвязанной информации, определяющей технологию изготовления изделия и его составных частей, можно рассматривать как техническую электронную модель (ЭМР) производства, [3]. ЭМР - техническая электронная модель изделия на стадии проектирования и разработки и используется на всех последующих этапах жизненного цикла изделия; ЭММ применяется для планирования, информационной поддержки и выполнения процессов разработки, производства, испытаний, управления, приемки, эксплуатации и утилизации изделия.

Информация о конфигурации и характеристиках конкретного экземпляра изделия, созданная на основе ЭМИ, представляется в электронном файле изделия в соответствии с ГОСТом. ЭМИ, в сочетании с электронными файлами изделий (ЭДИ), являются основной задачей решений по информационной поддержке жизненного цикла изделия. Например, при производстве высокотехнологичной продукции интегрированные информационные системы включают в себя

Системы управления данными об изделии (PDM), Системы проектирования (CAD);

Системы проектирования электроники (ECAD); системы проектирования производственных процессов (CAM);

Системы планирования производственных процессов (CAPP);

системы управления производственными процессами (MES) и т.д. [4].

ЭДО - это структурированный набор данных, формируемый в автоматизированной системе управления данными об изделии (АСУД) на этапах разработки и производства, сопровождающий последующие этапы жизненного цикла экземпляра изделия и содержащий информацию о конструктивных особенностях изделия, изготовлении, назначении, технической эксплуатации (обслуживании, ремонте, модификации), изделия. Содержит информацию о техническом состоянии экземпляра и его компонентов.

EDI хранит информацию о конструктивных особенностях экземпляра изделия, его производстве, предполагаемом использовании и технической эксплуатации, а также о его техническом состоянии и предоставляет ее заинтересованным сторонам жизненного цикла, чтобы разработчики, производители, операторы и, если требуется по закону, национальные уполномоченные органы могли использовать ее для жизненного цикла изделия. Являясь важным элементом интегрированной технологии логистической поддержки, используемой для управления процессом, EDI создана в рамках анализа логистической поддержки (АЛП) и сопровождается системой управления данными об изделии для разработчиков, производителей и лиц, участвующих в использовании и технической эксплуатации изделия [5].

ALP является одним из процессов интегрированной логистической поддержки (ILS). В общем случае ALP включает в себя, в частности, анализ типов возможных отказов изделия и/или его компонентов и возможных последствий отказа. Планирование ALP целесообразно начинать с разработки стратегии ALP. Стратегия должна включать цели ALP, известные или ожидаемые риски, обзор последовательности и/или дизайна ALP, описание или указание задач ALP; также полезно включить в стратегию ALP запланированные методы и поддержку. Разработанная и формализованная стратегия должна быть согласована участниками, чтобы ее можно было без проблем использовать в рабочем плане.

Исходные данные, обычно используемые при разработке стратегий ALP

Данные об условиях эксплуатации и характеристиках аналоговых продуктов;

Информация о финансовых и временных ограничениях для реализации ALP, а также о том, кто может выполнить возможные задачи в рамках ALP; и

Информация об ожидаемом времени и стоимости выполнения выбранных задач ALP;

Конкретная информация об участниках ALP.

Применительно к стратегическому планированию [14] целесообразно в полной мере использовать процессный подход к управлению качеством.

Применительно к стратегическому планированию целесообразно в полной мере использовать процессный подход к управлению качеством [14]; Планирование ALP осуществляется на основе согласованной стратегии. При выборе компонентов и формировании структуры элементов изделия необходимо учитывать детали проекта. Формальный план ALP обычно включает

перечень и характеристики организации, а также - при необходимости - персональный состав исполнителей, которые будут заниматься решением задач ALP;

описание порядка выполнения и последовательности в соответствии с характером и сложностью выбранных задач ALP [1], раздел 8.3.2);

процедуры контроля процесса ALP по терминологии и содержанию результата [1];

график выполнения задач ALP с указанием времени начала и завершения, а также описание взаимосвязи графика ALP с графиками других работ проекта [1];

описание взаимосвязи информации между данными и задачами ALP и данными и задачами других процессов проекта;

перечень компонентов продукции, для которых предусматривается АЛП, описание системы кодирования в АЛП, например, выбор структур и присвоение логистических контрольных номеров (п.8.5).

описание того, как распределяются требования к эксплуатационно-техническим характеристикам изделия и его технической операционной системы между исполнителями компонентов АЛП и как контролируется достижение этих требований;

перечень исходных данных АЛП и их источников;

требования к закупаемой готовой продукции и средствам технического обслуживания и ремонта (ТО и Р);

описание процедур документирования результатов АЛП, включая любые недостатки конструкции, выявленные в ходе АЛП, рекомендации по улучшению и корректирующие действия;

краткое описание программных средств, предусмотренных для использования в АЛП;

описание базы данных АЛП и системы управления базой данных АЛП.

Операции технического обслуживания и ремонта требуют соответствующей материально-технической поддержки (МТО); прогнозирование потребностей в ТО и Р (запасные части, материалы, условия поставки) осуществляется совместно специалистами по технической эксплуатации изделия и конструкторами для формирования концепции ТО .

Концепция логистики включает:

Перечень наименований поставок (ПС), включая каждый уровень ТО ;
оценку поставщиков

Организация также должна определить, создать и поддерживать инфраструктуру, включая транспортные ресурсы и здания;

рекомендуемые методы идентификации ПС, например, штрих-коды, радиочастоты и т.д., поскольку организация должна управлять специальной идентификацией;

методы обеспечения доступности ПС при проведении технических операций, например, в соответствии с гостом, с учетом возможности прекращения выпуска ПС или ограничения их приобретения по другим причинам.

В концепцию программы технического обслуживания могут быть включены и другие данные, определяемые разработчиком изделия.

При планировании первоначального технического обслуживания также определяются наименования и количество запасных частей и расходных материалов, необходимых для технической эксплуатации изделия в начальный период эксплуатации. Планирование текущего технического обслуживания включает в себя разработку методов и процедур.

Оценки фактического уровня текущих запасов по номенклатуре ПС, работы над требованиями к ПС;

управления ПС на складах.

По сформированному перечню ПС рассчитывается количество ПС, необходимое для данного периода эксплуатации. При этом учитываются плановые и внеплановые потребности в техническом обслуживании и ремонте. Кроме того, на основе предложенной блок-схемы задач технического обслуживания составляется запасной список расходных материалов.

ERP-подсистема обеспечивает лиц, принимающих решения, актуальной информацией и своевременно принимает решения о пополнении запасов. Своевременная информация помогает снизить затраты на закупки и организовать интеллектуальный диалог с поставщиками.

Условия хранения обычно заранее определяются при разработке стратегии и плана АЛП; для каждого SP в базе данных АЛП указываются параметры поставки и хранения:

количество поставляемых единиц и партий; доставка единиц или партий на склад заказчика;

хранение запасов в единицу времени (например, ежегодно, ежеквартально и т. д.).

Заключение Анализируя современное состояние стандартизации в области электронной технической документации и информации о продукции в машиностроении, можно говорить о критических перспективах интеграции с системами управления и

комплексными информационными системами в организациях машиностроения. Показано, что единый подход новых стандартов, регламентирующих электронную техническую документацию, электронные технические файлы продукции и т. д., хорошо согласуется с требованиями большинства систем управления и позволяет эффективно интегрироваться со многими существующими системами автоматизации.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования. М.: Стандартиформ, 2015, 24 с.
2. Автоматизированная система управления данными об изделии. Общие требования. М.: Стандартиформ, 2019. 16 стр.
3. Зорина К.В., Сокольчик П.Ю. Описание АСУ ТП как изделия для разработки систем управления жизненным циклом АСУ ТП.// Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Химическая технология и биотехнология. 2017. №1. С. 53-60.
4. Борискин О.И., Ларин С.Н., Нуждин Г.А., Нуждин М.Г. Управление и обработка информации об изделии машиностроения.// Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2021. №9. С. 290-295.
5. Борискин О.И., Зябрев С.В., Нуждин Г.А., Хлудов С.Я. К вопросу о проектировании прогрессивных конструкций многофункциональных режущих пластин.// Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. 2012. №2-4. С. 13-19.